

PARAOLIMPIYA SPORT MUSOBAQALARIDA ERISHILGAN NATIJALAR TARIXI

Aziz Normo'minov

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13790387>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Paraolimpiya sport musobaqalarida erishilgan natijalar tarixi tahlil qilinadi. Maqola Paraolimpiya harakatining paydo bo'lishidan to hozirgi kungacha bo'lgan davrdagi eng muhim yutuqlar va voqealarni o'rganadi. Paralimpiyachilar tomonidan qo'lga kiritilgan tarixiy natijalar nafaqat sport, balki ijtimoiy hayotda ham inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lganligi tahlil qilinadi. Ushbu natijalar orqali imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatda teng huquqli o'rin egallashi va sport orqali o'z salohiyatlarini namoyon etishlariga bo'lgan ijtimoiy munosabat o'zgarishiga diqqat qaratiladi. Shuningdek, maqolada Paraolimpiya harakatining global miqyosdagi rivojlanishi va kelajak istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Paraolimpiya, sport tarixi, imkoniyati cheklangan shaxslar, ijtimoiy integratsiya, sport yutuqlari, Paraolimpiya harakati, global sport, paralimpiyachilar, tarixiy natijalar, sport rivojlanishi.

Annotation: This article analyzes the history of results achieved in Para-Olympic sports competitions. The article explores the most important achievements and events from the advent of the Paralympic movement to the present day. It is analyzed that the historical results obtained by Paralympians caused revolutionary changes not only in sports, but also in social life. Through these results, the focus is on the change in the social attitude of individuals with disabilities to occupy an equal place in society and to show their potential through sports. The article also examines the Global Development and future prospects of the Paralympic movement.

Keywords: Paraolimpia, sports history, persons with disabilities, social integration, sports achievements, Paraolimpia movement, global sport, Paralympians, historical results, sports development.

Paralimpiya o'yinlari – jismoniy nogironlar, nogironlar uchun olimpiadalar hisoblanib, paralimpiya o'yinlari eng katta va eng muhimi – Olimpiya o'yinlaridan keyin - jahon sport forumidir. Nogironlarni sportga jalb qilish bo'yicha birinchi urinishlar 19-asrda, 1888 yilda Berlinda birinchi karlar uchun sport klubi tashkil etilganda qilingan. 1924 yilda Parijda birinchi marta "Karlar uchun Olimpiya o'yinlari" bo'lib o'tdi, uning dasturiga engil atletika, velosport, futbol, otish va suzish bo'yicha musobaqalar kiritilgan. Biroq, bugungi kunda Paralimpiya harakati deb nomlanuvchi nogironlar uchun jahon sporti harakatining rivojlanishi 1945 yilgacha boshlangan. Nogironligi bo'lgan sportchilar musobaqasiga nisbatan "Paralimpiya" atamasi 1988 yilda rasmiylashtirildi. Ismning o'zi yunoncha "para" ("yaqin" yoki "yonda") va "Olimpiya" so'zidan kelib chiqqan[1].

Paralimpiya sport tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1945 yilda umurtqa pog'onasi shikastlangan odamlarni davolashning yangi sxemasining ishlab chiqilishi bugungi kunda Paralimpiya harakati deb nomlanuvchi nogironlar uchun butun dunyo bo'ylab sport harakatining rivojlanishiga olib keldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin nogironlar uchun sport oldinga qadam tashladi, bunga 1936 yilda natsizmdan Angliyaga qochgan nemis shifokori Lyudvig Guttmanning ishi katta yordam berdi. 1944 yilda Buyuk Britaniya hukumati nomidan

u Stok Mandevil kichik shaharchasidagi shifoxonada Orqa miya jarohati markazini ochdi va unga rahbarlik qildi[2].

Ma'lumki, mamlakatimiz sportida 1991-yilgachayurtimizning sanoqli sportchilarigina Olimpiya oyinlari, jahon va Yevropa miqyosidagi nufuzli musobaqalarda qatnasha olardi. Mavjud muammolarni bartaraf qilish maqsadida Mustaqillikning birinchi kunlaridanoq mamlakat rahbarining tashabbusi bilan jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qonunlar, Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari bosqichma-bosqich qabul qilinib, ular joriy etildi. Qisqa muddatda jismoniy tarbiya va sportni boshqarishning tashkiliy asoslari takomillashtirildi, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi, sport turlari bo'yicha federasiyalar tashkil qilindi, jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish, ommaviy sport va sportning milliy turlari rivojlantirildi, jismoniy tarbiya va sportning moddiy-texnik bazasi mustahkalandi, milliy ta'lim dasturiga binoan jismoniy tarbiya va sport sohasi bo'yicha malakali kadrlarni tayyorlash va qayta o'qitish ishlari amalga oshirildi va bu borada ishlar davom etirib kelinmoqda.

Shuningdek, aholining imkoniyati cheklangan qismi orasida ham sportni targ'ib qilish ishlari olib borildi. Buning natijasida turli yosh toifasidagi jamoalar mintaqaviy va xalqaro musobaqalarda sovrinli o'rinlarni egallab borishdi.

2012 yil 18 oktabr O'zbekiston maxsus olimpiadasi, O'zbekiston maxsus paralimpiya assotsiatsi bilan hamkorlikda Yakkasaroy tumani Qushbegi maxallasidagi 38-BO'SMda 14 yoshgacha bo'lgan imkoniyati cheklangan bolalar o'rtasida Gimnastika barcha uchun sport musobaqasi o'tkazildi.

2013-2014 yillarda jismoniy tarbiya va sport sohasi, xususan, olimpiya sport turlari faoliyati tahliliy ko'rib chiqilsa, yuqori natijalarga erishilganligiga guvoh bo'lamiz. II ParaOsiyo o'yinlari – 2014 22 ta oltin, 5 ta kumush, va 4 ta bronza medali bilan qaytdi[3].

2014 yil Janubiy Koreyaning Inchxon shahrida bo'lib o'tgan II Paraosiyo o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi tarkibida ishtirok etgan 27 nafar sportchi 22 ta oltin, 5 ta kumush va 4 ta bronza medalga sazovor bo'lib, umumjamoasi hisobida 41 davlat orasida faxrli 5-o'rinni, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida esa 1-o'rinni egalladi. Shu bilan birga mamlakatimiz sportchilari Paraosiyo o'yinlarida 12 marotaba Osiyo rekordini yangilashga ham muvaffaq bo'ldi[4].

"O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi" faxriy unvoni bilan taqdirlangan Mirzayorova Asila sportning yengil atletika turi bilan shug'ullanib, viloyat, respublika va xalqaro musobaqalarda ishtirok eta boshladi. 2016 yilda BAA da yoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan musobaqada ishtirok etdi va 3 ta oltin medalni qo'lga kiritdi. 2017 yilda Indoneziyaning Jakarta shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musobaqada bronza medali sohibasi bo'ldi. 2019 yilda BAA ning Dubay shahrida kattalar o'rtasida bo'lib o'tgan musobaqada Paralimpiya yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Tokio shahrida bo'lib o'tgan Paralimpiya o'yinlarida 2-o'rinni egallab kumush medal sohibasiga aylandi.

2018 yil Toshkent shahridagi suv sport turlariga ixtisoslashtirilgan bolalar-o'smirlar sport maktabi uchun muvaffaqiyatli kechgan yil bo'ldi. Tarbiyalanuvchilar xalqaro miqyosda o'tkazilgan musobaqalarda 17 ta oltin, 7 ta kumush, 13 ta bronza jami 37 ta medallarni qo'lga kiritdi. Mamlakatimizning ichki chempionatlarida 774 ta medallarga ega chiqishdi. Bularning 281 tasi oltin, 247 tasi kumush va 246 tasi bronza medallaridan iborat bo'ldi[5]. Sport maktabida paralimpiya sporti ham jadallik bilan ommalashib boryapti. Xususan, 2018 yil 14-

27 may kunlari Seget shahrida (Vengriya) o'tgan jahon chempionatida Shahnoza Mirzayeva oltin medalni qo'lga kiritishgan[6].

2019 yili Toshkent viloyatida velosportning shosse yo'nalishi bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Chempionatda terma jamoamiz a'zolari muvaffaqiyatli ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Milliy olimpiya qo'mitasi, Xalqaro velosipedchilar ittifoqi (UCI), Osiyo velosport konfederatsiyasi (ASS) hamda mamlakatimiz velosport federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan ushbu musobaqada o'smirlar, kattalar va paralimpiyachilar o'zaro raqobatlashmoqda. Unda Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston, Vyetnam, Gonkong, Malayziya, Filippin, Tailand, Mo'g'uliston, BAA, Iordaniya, Eron, Saudiya Arabistoni, Yaman va Livan kabi 40 ga yaqin mamlakatdan kelgan 500 nafardan ortiq velopoygachi ishtirok etdi[6].

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Osiyo chempionatida erkaklar va ayollar 2020 yilda Tokioda bo'ladigan navbatdagi yozgi Olimpiya o'yinlari yo'llanmalari uchun ham o'zaro raqobatlashdi[6]. Ayollar o'rtasida 23 yoshgacha bo'lgan sportchilar toifasida hamyurtimiz Renata Baymetova bronza medalini qo'lga kiritdi. 20 yoshgacha bo'lgan qizlar o'rtasida sprint poygasi o'tkazilib, unda startga chiqqan hamyurtimiz Yanina Kuskova 2-o'rinni egalladi[6].

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda sportga bo'lgan e'tibor davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'ldi. Yosh avlodni sportga jalb etish, yangi sport inshootlarini barpo etish, sohaning huquqiy asoslarini rivojlantirishni davrning o'zi taqozo etdi. Olib borilgan chora-tadbirlar yuqori malakali sportchilarni xalqaro va respublika miqyosidagi musaboqalarga tayyorlashning ilmiy, nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirish, mamlakatda zamonaviy talablarga javob beradigan jismoniy tarbiya va sport tizimini shakllantirishga xizmat qildi. So'nggi yillarda O'zbekistonda xotin-qizlar sportini rivojlantirish, ular orasida sog'lom turmushni keng targ'ib etishga ahamiyat berildi. Davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida shiddat bilan davom etayotgan islohotlar davrida jismoniy tarbiya va sportning takomillashtirish, xususan bolalar sportini rivojlantirish dolzarb masalalar qatoridan joy oldi.

References:

1. Barbara Keys. The Soviet Union.Cultural Exchange anti the 1956 Melbourne Olympic Games// Sport wischen Ost und West. Beitrage zur Sportgeschichte Osteuropas im 19 und20 Jahrhundert. Eds. Arie Nalz., Stefan Rohdewald and Stefan Wiederkehr. Printed in Germany 2007. P.131-145.
2. Sevket Akyildiz. SovietPhysical Culture in Uzbekistan Implementation and Social Impact //Sports and Coaching:
3. Олимп сари. – Т., 2017. – Б.80 –82.
4. Замонавий таълим / Современное образование. 2016.– № 6-сон.– Б. 63-70.
5. Мураткин В. Маҳоратли спортчилар маскани. – Жисмоний тарбия ва спорт, 2019 йил 3-сон. – Б.10 – 11.
6. Ҳайдаров С.Фурур бағишлаётган муваффақиятлар // Жисмоний тарбия ва спорт, 2019 йил 5-сон. – Б.11.